

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

доктор педагогических наук, профессор, заведующий отдела УзНИИПН им.Кари Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980034>

Если говорить о построение дидактики как науки, то можно утверждать, что принцип наглядности является одним из базовых принципов обучения. В соответствии с принципом наглядности обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых обучающимися[1]. Таким образом происходит переход от чувственного восприятия к абстрактному мышлению в процессе познания. Наглядность в обучении позволяет формировать и развивать образное, абстрактное, визуальное, пространственное мышление учащихся, что облегчает им задачу восприятия, понимания, осмысления и усвоения учебного материала.

Рис.1. Трактовка наглядности в педагогических исследованиях

В традиционной дидактике наглядность прежде всего средства обучения: таблицы, плакаты, схемы, стенды, диапозитивы, учебные диафильмы, кинофильмы, приборы-тренажеры, различные макеты и др., то есть они имеют статический характер и изменялись по мере развития техники и оснащения ею учебных заведений.

Развитие цифровых технологий вызвало трансформацию системы образования в целом и в частности принципа наглядности. Трансформация принципа наглядности была вызвана появлением новых цифровых технологий, интеллектуальных программ, которые способствуют правильному переходу мысли ученика от конкретного к абстрактному, делают обучение более доступным, конкретным и интересным, развивают наблюдательность и мышление [1]. Таким образом с внедрением в обучение цифровых технологий и появлением возможности использовать с образовательной целью ресурсы интернета изменились виды наглядности и ее роль в обучении.

Главное изменение - это наглядные средства из состояния статичности перешли в состояние динамичности. Эти изменения позволили расширить дидактические возможности средств обучения. В начале информатизации школы(массовое внедрение в школу компьютеров) чаще всего в качестве наглядности использовались статичные рисунки, схемы и диаграммы, то в эру цифровизации в учебном процессе появляются динамические модели.

Возможность управления учителем/учеником изображением на экране(задавать вопросы, менять условия, давать зрительные подсказки, и т.д.), увеличивает потенциал

наглядных пособий в качестве проблемных(обучающих) материалов, стимулирует поисковую деятельность учеников. К функциям иллюстрирование наглядных средств обучения добавляется поисковая функция.

С помощью цифровых технологий стало возможным иллюстрировать условие текстовых задач не только статической картинкой, но и в динамике. Задачи на движение становятся более понятными, если их сюжет оживает.

С использованием цифровых технологий значительно повышаются возможности создания фоновой наглядности. Здесь наглядность выступает как среда для организации нетрадиционных форм урока.

Разработанные цифровые средства наглядности обучения, в так называемых интерактивных динамических средах дают возможность проектировать, моделировать, проводить виртуальный эксперимент по теме урока. Благодаря разработке такого программного обеспечения появилась новая форма работы с наглядностью — наглядное моделирование. Его специфика в том, что происходит распознавание, анализ структуры модели, выявление взаимосвязей, свойств и закономерностей экспериментальным путем, что способствует более устойчивому запоминанию [2].

Появившиеся возможности экспериментирования с «ожившими» моделями в динамической среде ставят школьника в активную позицию, он становится не только созерцателем, а творцом и открывателем новых истин, при условии, что ему хватает теоретических знаний и общеучебных умений для постановки эксперимента, обобщения его результатов, формулирования выводов. Поэтому использование динамической среды в качестве одного из видов наглядности принесет неполный результат, если не будет гармонично сочетаться с приобретением теоретических знаний и умений. Работе с анимационными моделями необходимо учить, рассматривая разные стадии их использования — от простого созерцания анимированных изображений до самостоятельной постановки эксперимента. Используются данные программные средства при организации «открытия» новых истин, выдвижении гипотез после проведенного манипулирования с изучаемыми объектами, для организации проектной работы, выполнения творческих заданий.

В цифровых условиях происходит изменение способов работы с наглядными средствами обучения. В традиционной форме все ученики класса работали с одним наглядным средством обучения, то с цифровыми средствами обучения каждый работает индивидуально со своим изображением на экране в собственном темпе. С одной стороны, так более полно реализуется принцип индивидуализации обучения[3].

Наряду с многими положительными аспектами цифровых средств наглядности имеются и проблемные стороны, в частности, педагогу очень сложно сосредоточить внимание всех учеников одновременно, объяснить каждому об имеющихся возможностях различных ресурсов интернета и выбрать подходящие для решения той или иной образовательной задачи[4].

В эпоху цифровизации педагог, с одной стороны, экономит время и средства на создании наглядности для урока или внеклассного мероприятия, получает массу виртуальных инструментов для создания более качественного продукта (наглядности), но, с другой стороны, у него появляются новые задачи, связанные с необходимостью ознакомления обучающихся с правилами создания различных наглядных пособий в виртуальной среде и работе с ними.

REFERENCES

1. Ефремова Д. Д. Реализация принципа наглядности при изучении математики в старших классах средней школы: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2004.
2. Ненартович М. В., Новик И. А. О теоретико-методологических основаниях проблемы использования наглядного моделирования при обучении учащихся курсу алгебры // Матэматыка. 2017. № 4. С. 21–31
3. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.
4. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences.– 2021.–Т. 2.–№. CSPI conference 3.– С. 97-99.